

Safety awareness of health workers in the fight against COVID-19

COVID-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarının güvenlik farkındalığı

Fatma Uzuntarla

Yük. Müh., Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği AD. fatmauzuntarla@gmail.com, 0000-0001-5718-6940.

ARTICLE INFO/MAKALE BİLGİSİ

DOI: 10.5281/zenodo.5819602

Corresponding Author/Sorumlu Yazar: Yük. Müh., Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği AD. fatmauzuntarla@gmail.com, 0000-0001-5718-6940

Received Date/Gönderme Tarihi: 14.12.2021

Accepted Date/Kabul Tarihi: 31.12.2021

Published Online/Yayımlanma Tarihi: 31.12.2021

Sayın editör,

Çalışan sağlığı ve güvenliği kapsamında güvenlik farkındalığının güvenli davranışlar üzerinde etkisini incelemek amacıyla, bir eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan 418 sağlık çalışanıyla gerçekleştirdiğimiz araştırma sonuçları Journal of Occupational Health dergisinde 2020 yılında yayınlanmıştır (1). Araştırma sonuçları bize güvenlik farkındalığı ile güvenli davranışlar arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğunu ve güvenlik farkındalığının artmasının güvenli davranış düzeyinin artmasına neden olduğunu gösterdi.

2020 yılı öncesinde gerçekleştirilen bu araştırma sonuçları, 2020 yılı başı itibarıyla tüm dünyayı etkisine alan COVID-19 pandemisi nedeniyle daha da önem kazanmıştır. Çünkü Türkiye’de Türk Tabipler Birliği’nin raporuna göre; pandeminin başından Haziran 2021’e kadar 403 aktif sağlık çalışanı hayatını kaybetti. COVID-19’a bağlı bu ölümlerin %36,0’sı hekimlerde, %13,2’si eczacılarda ve % 6,0’sı hemşire ve ebelerde oldu (2). Bu durum gerek Türkiye’de gerekse dünya genelinde güncel araştırmaları da beraberinde getirmiştir. Uzuntarla ve Ceyhan tarafından Türkiye’de sağlık çalışanlarıyla (3), öğrencilerle (4) ve akademisyenlerle (5) gerçekleştirilen çalışmalarda da bilgi ve güvenlik farkındalığının artmasının güvenli davranışı olumlu etkilediği bulunmuştur. Dolayısıyla 2021 yılı sonu itibarıyla halen etkisini gösteren ve farklı mutasyonlarının ortaya çıktığı bu hastalık sebebiyle sağlık çalışanlarının kayıp vermesindeki en önemli etkenin yetersiz güvenlik farkındalığı olduğunu düşünmekteyim. Sonuç olarak; sağlık eğitimcilerinin ve karar alıcılarının bu konu üzerinde hassasiyetle durmasının sahaya olumlu yansımalarının olacağını ve sözü edilen kayıpların azalacağını değerlendirmekteyim.

KAYNAKLAR

1. Uzuntarla F, Kucukali S, Uzuntarla Y. An analysis on the relationship between safety awareness and safety behaviors of healthcare professionals, Ankara/Turkey. J Occup Health, 2020; 62:E12129, 1-7.
2. Türk Tabipler Birliği. Türkiye’de sağlık çalışanı ölümlerinin anlattığı. Erişim adresi: https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/son_son_saglik_emekcileri_olumleri_rapor.pdf. Erişim tarihi: 14.12.2021
3. Uzuntarla Y, Ceyhan S. Knowledge, attitude and behavior towards COVID-19 among the Turkish healthcare workers. J Clin Med Kaz, 2020;6(60):93-98.
4. Uzuntarla Y, Ceyhan S. Investigation of undergraduate’s knowledge, attitude and behaviors in the COVID-19 Era, Turkey. Era J Med Res, 2020; 7(2): 157-164.
5. Ceyhan S, Uzuntarla Y. Determination of knowledge, attitudes and behaviors of academic staff towards COVID-19. Turkish Studies, 2020;15(6), 259-276.

